

ЎЗБЕКИСТОНДА МАСЪУЛИЯТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИНИ (PRI) ЖОРИЙ ЭТИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Ашуров Зуфар Абдуллоевич

Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази,
и.ф.ф.д.(PhD), профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17973992>

Аннотация. Ушбу мақолада жаҳон молиявий бозорларида масъулиятли инвестициялаш (Responsible Investment) ва ESG тамойилларининг аҳамияти, БМТ қошидаги PRI (UN Principles for Responsible Investment) ташаббусининг моҳияти ва уларнинг институционал инвесторлар фаолиятидаги ўрни ёритилган. Шунингдек, Ўзбекистонда корпоратив бошқарув, давлат активларини трансформация қилиш ва ESG ҳисоботларини жорий этиш жараёнида PRI тамойилларини амалга оширишнинг долзарблиги таҳлил қилинган. Мақолада миллий қонунчилик ва халқаро стандартларга асосланган ҳолда PRIни жорий этишдаги тўсиқлар, имкониятлар ва тавсиялар баён қилинган.

Калим сўзлар: масъулиятли инвестициялаш, масъулиятли инвестициялаш тамойиллари (PRI), институционал инвесторлар, ESG, корпоратив бошқарув, давлат активлари, барқарор ривожланиш

Сўнгги 10 йил ичида жаҳон молия бозорида ESG (Environmental, Social, Governance) ва Responsible Investment (RI) концепциялари барқарор иқтисодий ривожланишнинг асосий омилига айланди. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг ҳисоботида [1] мувофиқ, институционал инвесторлар узок муддатли барқарорликка эришиш учун ESG омилларини инвестиция қарорларига интеграция қилишга мажбур бўлмоқда. 2006 йилда атроф муҳит бўйича Дастури асосида БМТ Бош котиби Кофи Аннан ташаббуси билан **Масъулиятли инвестициялаш тамойиллари** (Principles for Responsible Investment PRI) [2] қабул қилинди. Бугунги кунда 5000 дан ортиқ компаниялар, шу жумладан йирик пенсия жамғармалари, суғурта компаниялари ва активларни бошқариш компаниялари ушбу тамойилларга қўшилган. PRI нинг кенгайиш сабаби – ESG омилларининг инвестиция хавфларига бевосита таъсир кўрсатишини исботловчи тадқиқотлар ҳисобланади. Ушбу мақолада Ўзбекистонда масъулиятли инвестициялаш тамойилларини (PRI) жорий этиш имкониятларини кўриб ўтамыз.

Авваломбор, **ижтимоий масъулиятли инвестициялаш** (*socially responsible investing, SRI*) – бу инвестицион қарорларни қабул қилиш жараёни бўлиб, унда анъанавий молиявий таҳлил доирасида инвестициянинг ижтимоий ва экологик оқибатлари инобатга олинади. Ижтимоий масъулиятли инвестициялаш — глобал ҳодисадир. Бизнеснинг халқаро тус олаётганлигини инобатга олиб, ижтимоий инвесторлар кўп ҳолларда халқаро операцияларни олиб бораётган компанияларга инвестиция қилишади. Халқаро инвестиция маҳсулотлари ва имкониятлари кенгайиб борган сари, ижтимоий масъулиятли инвестициялаш (SRI) маҳсулотлари ҳам ўсиб борди. Барча ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда ижтимоий инвесторлар сони ошиб бормоқда.

Масъулиятли инвестициялаш тамойиллари барқарор ривожланиш масалаларини, инвесторларга экологик, ижтимоий ва бошқарув омилларини (ESG) инвестицион жараёнга киритиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Масъулиятли инвестициялашнинг қуйидаги 6 тамойиллардан иборат:

- Экологик, ижтимоий ва бошқарув масалаларни (ESG) инвестицион таҳлил ва инвестицион қарорларни қабул қилиш жараёнида ақс эттириш;
- Экологик, ижтимоий ва бошқарув масалаларни (ESG) компания сиёсати ва амалий фаолиятида ақс эттириш;
- Экологик, ижтимоий ва бошқарув масалаларни (ESG) тўғрисидаги ахборотни лозим даражада ошқор қилишни инвестиция олувчиларидан талаб қилиш;
- Ушбу тамойилларни инвестиция сектори доирасида қабул қилиш ва амалга оширишга кўмаклашиш;
- Ушбу тамойилларни амалга ошириш самарадорлигини ошириш;
- Ушбу тамойилларни амалга ошириш борасида компания фаолияти ва эришилган натижалар тўғрисида ҳисобот бериш.

Инвесторлар учун масъулиятли инвестициялаш тамойилларини (PRI) ни жорий этиш рискларни камайтиришга, устувор ESG-рискларни барвақт аниқлашга, даромад барқарорлигини таъминлашга, инвестициялар шаффофлигини оширишга ҳамда узоқ муддатли капитал жозибадорлигини таъминлашга имкон беради.

Ўзбекистонда охириги йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни трансформация қилиш, капитал бозорини ривожлантириш ва корпоратив бошқарувни халқаро стандартларга мослаштириш бўйича кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПҚ–6096-сон қарори билан давлат корхоналарининг шаффофлигини ошириш, аудитни кучайтириш ва ҳисоботларни GRI/IPCA стандартларига яқинлаштириш вазифалари белгилаб қўйилган. 2023 йилдан бошлаб йирик давлат иштирокидаги корхоналар учун ESG ҳисоботлари жорий этилмоқда (масалан, АЖ “Ўзбекнефтгаз”, АЖ “Ўзметкомбинат”, АЖ “Ўзкимёсаноат” ва бошқалар). Бу жараён Ўзбекистоннинг халқаро капитал бозорларига чиқишида муҳим омилга айланмоқда.

Бундай шароитда Ўзбекистонда масъулиятли инвестициялаш тамойилларини (PRI) ни жорий этиш давлат секторининг инвестиция жозибадорлигини сезиларли оширади, шунингдек институционал инвесторлар учун рискларни камайтиришга, давлат иштирокидаги корхоналар фаолиятида шаффофлик оширишга, ESG омиллари корпоратив баҳолашга интеграция қилинишига, ҳамда халқаро капитал бозорларига чиқиш енгиллашига имкон беради.

Мамлакатимизда масъулиятли инвестициялаш тамойилларини (PRI) ни жорий этишда, бизнингча, қуйидаги муаммоларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- ESG маълумотлар базасининг етарли эмаслиги. Корхоналар ESG ҳисоботини тайёрлашда тажрибасиз, маълумотлар кам ёки тўлиқ эмас.
- инвесторлар оммаси ESG ва PRI ҳақида тўлиқ хабардор эмас.
- институционал инвесторлар улушининг пастлиги. Мамлакатимизда пенсия жамғармалари ва суғурта бозори ҳали етарлича ривожланмаган.
- рейтинг агентликларига йўналтирилган ESG методологияси мавжуд эмас.
- ESG маълумотларини тўплаш учун рақамли инфратузилма етарли эмас.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда масъулиятли инвестициялаш тамойилларини (PRI) ни жорий этиш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсада мувофиқ:

1. Миллий масъулиятли инвестициялаш кодекси (Responsible Investment Code ёки Stewardship Code) ни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш.

2. Институционал инвесторлар фаолиятини ESGга мослаштириш, бунда суғурта бозорини ва пенсия жамғармаларини ислоҳ қилиш, хусусан хусусий пенсия жамғармаларини ташкил этиш.

3. Миллий ESG-рейтинг тизимини яратиш.

4. Давлат-хусусий лойиҳаларда ESG талабларини жорий этиш.

5. Бизнес учун ESG-методология ва ўқув дастурларини ишлаб чиқиш.

6. Инвесторлар учун ESG маълумотлари платформасини яратиш.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, PRI тамойилларини жорий этиш Ўзбекистонда давлат иштирокидаги корхоналарни трансформация қилиш, капитал бозорини чуқурлаштириш ва инвестиция муҳитини яхшилаш учун стратегик аҳамиятга эга. ESG ва масъулиятли инвестициялаш механизмлари инвестиция рискларини камайтиради, корхоналарда самарадорлик ва шаффофликни оширади ҳамда давлат активларининг узоқ муддатли қийматини таъминлайди. Ушбу тамойилларни босқичма-босқич жорий этиш Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ва самарали ривожланишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. OECD. Investment Governance and the Integration of Environmental, Social and Governance Factors. 2017.
2. UN PRI, About the PRI, www.unpri.org/about